

УДК 551.46.0

Эмпирические методы измерения концентрации взвешенных наносов на примере Ганноверского эксперимента

Подымов И. С., ведущий научный сотрудник

Подымова Т. М., научный сотрудник

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва, Россия

Грюне Й., Дипломированный инженер

ForschungsZentrum Küste, Hannover, Germany

Аннотация. В работе представлены результаты сравнения статистических данных о концентрации взвешенных наносов, полученных тремя измерительными системами в процессе экспериментальных исследований в большом волновом лотке города Ганновера. Исследования проводились с 2006 по 2008 год в рамках Германно-Российского научно-технического сотрудничества между «Центром изучения береговой зоны Университета Ганновера и Технического Университета Брауншвейга» и Институтом океанологии РАН. В процессе эксперимента выполнялись комплексные исследования по программе «Моделирование гидро- и литодинамических процессов в береговой зоне». Полностью результаты исследований в конкретной работе не приводятся. В статье рассмотрены только данные синхронных измерений концентрации взвешенных наносов, выполненные весовым, акустическим и оптическим методами для разных режимов волнения. На основе полученной информации определены погрешности измерений и сделано заключение о граничных условиях использования каждой измерительной системы для численного моделирования литодинамических процессов в береговой зоне. Статья представляет собой перевод и расширенное описание работы [1].

Ключевые слова: взвешенные наносы, турбидиметр, многоканальная помпа TSS, акустический измеритель ABS, Ганновер, большой волновой лоток

1. Введение

В истории изучения Мирового океана исследование его береговой зоны, как области наибольшей концентрации интересов человечества, всегда отводилась важная роль. Глубокое понимание роли береговой зоны в динамике океана, понимание перспектив освоения и необходимости сохранения этой наиболее уязвимой части океана заметно сместили интерес исследователей от глубоководной зоны океана к его прибрежной части. В круг наиболее важных задач геофизического и геоэкологического прогноза движения несвязных наносов в береговой зоне моря входят задачи о начале движения донного материала, о формировании донного рельефа, о подъеме наносов со дна и интенсивном перемещении их потоком. По существу эти задачи являются взаимосвязанными. То есть, с началом движения донного материала становится возможным образование форм донного рельефа. Развитие рельефа может продолжаться и при появлении взвеси. В свою очередь появление донных форм будет существенно влиять на поле взвеси. Такая ситуация вынуждает настороженно относиться к результатам анализов, выполнявшихся в рамках традиционного подхода, априорно постулирующего возможность изучения каждого процесса вне зависимости от других. Вопрос о соответствии результатов подобного анализа природным процессам в каждом конкретном случае должен тщательно проверяться.

Сложные условия происходящих процессов ограничивают возможности использования результатов теоретического анализа. Задачи динамики наносов не могут быть решены теоретически до необходимого уровня надежной оценки количественных связей существенно влияющих аргументов. Для их решения должны быть привлечены данные экспериментальных исследований. Многообразие условий взаимодействия различных процессов в береговой

зоне приводит к необходимости сбора обширного массива экспериментальных данных для различных условий. Наиболее важными в таком массиве будут данные наблюдений в экстремальных ситуациях: в условиях штормов или при действии интенсивных течений. Одной из главных задач натурного эксперимента было и остается разделение влияющих факторов на аргументы первого и второго порядков значимости, что, собственно, и является основой для построения адекватных математических моделей. Обобщению результатов исследований по проблемам динамики наносов в береговой зоне посвящены монографии П. Нильсена [2], [3] и Л. Ван Рийна [4]. Отдельные задачи динамики наносов береговой зоны рассмотрены в монографиях Н. А. Айбулатова [5], [6], И. Леонтьева [7], В. К. Дебольского [8]. Безусловно, эти работы сыграли важную роль в развитии представлений о береговой зоне моря. Однако накопленные знания и экспериментальные данные о взаимодействии потока с наносами в экстремальных ситуациях заставляют вернуться к традиционной проблеме и рассмотреть ее заново, выделив в ней ряд принципиально новых задач.

С 2006 по 2008 год, в рамках Германно-Российского научно-технического сотрудничества между «Центром изучения береговой зоны Университета Ганновера и Технического Университета Брауншвейга» и Институтом океанологии РАН, выполнялись комплексные экспериментальные исследования по программе «Моделирование гидро- и литодинамических процессов в береговой зоне». Работы проводились в большом волновом лотке города Ганновер в три этапа. Результаты комплексных исследований в конкретной работе не рассматриваются. В статье рассмотрены только данные синхронных измерений концентрации взвешенных наносов, сделанные разными измерительными системами для

разных режимов волнения. Сделаны выводы о целевой пригодности каждого метода для решения конкретной задачи. Подробное описание комплексных исследований по программе эксперимента приводится в (Oumeraci, Grüne, Ahmari, 2011) [9].

2. Материалы и методы

Жесткие условия работы в штормовых ситуациях предъявляют высокие требования к техническим средствам и методике натурных наблюдений. Многие десятилетия выбор достоверного способа измерения мгновенных значений концентрации взвешенных наносов является одной из основных задач, без решения которой невозможно изучение процесса перемещения твердого материала водным потоком. Актуальность этой задачи объясняется тем обстоятельством, что до настоящего времени отсутствует строгое математическое описание закономерностей движения двухфазного потока. Отыскание же эмпирических зависимостей, описывающих процесс транспорта наносов, невозможно без проведения

надежных и длительных инструментальных измерений концентрации взвеси в автоматическом или автоматизированном режиме.

Описание и постановка эксперимента. Как уже было сказано, эксперименты проводились в волновом лотке The Large Wave Channel (GWK) города Ганновера. Выбор лотка для лабораторного эксперимента был обусловлен тем, что волновой канал GWK позволяет моделировать динамические процессы береговой зоны практически без искажения масштаба, что чрезвычайно важно для математического моделирования процессов. При других условиях невозможно одновременное соблюдение подобия гидродинамических и литодинамических процессов. Волновой лоток (рис. 1) имеет длину 300 метров, ширину 5 метров, глубину канала от бортиков до дна – 7 метров. На дно лотка засыпан песок. Толщина насыпки меняется от одного края лотка до другого в диапазоне 0 – 5,5 метров.

С глубоководной стороны лотка находится волнопродуктор (рис. 2), управляемый компьютером.

Рис. 1. Упрощенная схема волнового лотка GWK

Рис. 2. Надводная часть волнопродуктора (а) и вид на волновой лоток со стороны волнопродуктора (б)

Рис. 3. Электронные измерители концентрации взвешенных наносов: турбидиметры (а) и акустические профилографы ABS

В состав оборудования, использованного при выполнении исследований, входили следующие электронные измерители концентрации взвешенных наносов: оптические турбидиметры (ИО РАН) (рис. 3а) и трехчастотные акустические профилографы ABS Aquascatt-Profiler (рис. 3б).

Третьей измерительной системой была многоканальная помпа Transverse Suction System (TSS) для отбора проб воды с фиксированных горизонтов. Она состояла из надводной части, в которую входили насосы и емкости для проб (рис. 4а), и подводного модуля со шлюзами отбора проб (рис. 4б).

Рис. 4. Многоканальная помпа TSS: а) – надводная часть; б) – шлюзы отбора проб

Волновой режим задавался компьютером для каждой конкретной задачи проводимых исследований. Для тестовых испытаний измерителей концентрации взвешенных частиц в зонах деформации и разрушения волн была принята следующая схема установки оборудования. Датчики турбидиметров стояли на горизонтах 12, 23, 32 и 46 см

от дна. Шлюзы забора воды помпы находились на горизонтах 15, 22,5, 29,5 и 39 см от дна. Датчики акустического профилографа ABS устанавливались на расстоянии 100 см от дна.

Методика измерений. Волновой режим в процессе всего эксперимента задавался в соответствии со спектральной моделью волнения JONSWAP [10]. Ключевым элементом модели является параметр γ , характеризующий крутизну спектра волнения на пиковой частоте (the peak-enhancement factor). Спектральная модель волнения JONSWAP лежит в основе дальнейших рассуждений. Значения параметра γ для разных режимов волнения изменяются в диапазоне от 1 до 10. Не углубляясь в подробности (для общего представления) можно сказать, что большой энергией на пиковых частотах обладают волны с большим значением γ (волнение типа «зубь»). Размытый энергетический спектр характерен для волновых процессов с маленьким значением γ (слаборазвитое ветровое волнение). Пример графиков энергетических спектров волнения для различных значений γ приведен в [11]. В процессе эксперимента в программе управления волнопродуктором, помимо параметра γ , задавалась генерируемая высота волны ($H_{1/3}$) и период волнового процесса (T_p).

Длительность измерительного теста для каждого волнового режима составляла 45 минут. Данные с турбидиметров вводились в компьютер с частотой 40 Гц. Отбор проб с помощью помп осуществлялся за 20 минутный интервал для каждого теста. Измеритель ABS записывал профиль распределения концентрации взвешенных частиц по вертикали с частотой 1 Гц. Из каждого записанного профиля рассчитывались значения концентрации взвешенных наносов для горизонтов, на которых были установлены турбидиметры.

Рис. 5. Графики значений концентрации взвешенных наносов по показаниям турбидиметров и помпы для разных волновых режимов. Горизонты отбора проб для турбидиметров и помпы указаны в правой нижней части рисунка

3. Результаты

На первом этапе эксперимента проводилось сравнение показаний турбидиметров и помпы. Для

этого из каждого измерительного теста выбирался двадцатиминутный интервал, в течение которого

осуществлялся отбор проб с помощью многоканальной помпы. Данные турбидиметров усреднялись за выбранный период сравнения показаний. Сопоставление результатов измерений помпой и турбидиметрами производилось для волновых режимов с 30% обеспеченностью высоты волны: $H_{1/3} = 0,8$ м, $H_{1/3} = 1,0$ м, $H_{1/3} = 1,2$ м. Период волновых процессов (T_p) был постоянным, $T_p = 5$ с. Для каждого волнового режима проводилось 10 тестов с различной величиной параметра γ . Результаты тестов в графическом виде представлены на рис. 5.

Следующий этап эксперимента – сравнение показаний турбидиметров, помпы и акустического профилографа ABS. Сравнение проведено для двух режимов волнения: $H_{1/3} = 0,7$ м, $T_p = 4,5$ с и $H_{1/3} = 1,2$ м, $T_p = 6,5$ с. Параметр γ оставался постоянным и равнялся 3.

Исследования проводились на временном интервале 20 мин. Горизонты отбора проб помпой, измерений турбидиметрами и места установки профилографа ABS оставались такими же, как и в предыдущих тестах. На рис. 6 представлены графики флуктуаций концентрации взвешенных наносов на 4 горизонтах по показаниям всех измерительных систем для первого, упомянутого выше, волнового режима.

Рис. 6. Графики флуктуаций концентрации взвешенных наносов на горизонтах 12(1), 23 (2), 32 (3) и 46 (4) см для волнового режима $H_{1/3} = 0,7$ м, $T_p = 4,5$ с. На графиках данные: — турбидиметров, — профилографа ABS, — помпы TSS

На рис. 7 представлены графики для второго волнового режима.

Рис. 7. Графики флуктуаций концентрации взвешенных наносов на горизонтах 12(1), 23 (2), 32 (3) и 46 (4) см для волнового режима $H_{1/3} = 1,2$ м, $T_p = 6,5$ с. На графиках данные: — турбидиметров, — профилографа ABS, — помпы TSS

На графиках рис. 6 и рис. 7 данные помпы – средние значения концентрации взвеси за 20 минутный интервал отбора проб. Данные турбидиметров – непрерывный ряд измерений концентрации взвеси за этот же интервал. Данные профилографа ABS – рассчитанная концентрация взвеси для каждого горизонта по измеренному профилю.

4. Обсуждение

Небольшой обзор методов измерения концентрации взвешенных наносов, реализованных во время эксперимента.

Весовой метод. Отбор проб с помощью помп разной конструкции используется давно. Метод проверен временем и дает корректную информацию о среднем значении концентрации взвеси за некоторый (иногда довольно длинный) интервал времени. К главным недостаткам метода относятся длительность процесса получения данных и отсутствие возможности тонких высокочастотных измерений.

Акустический метод. В основе метода лежит зависимость амплитуды диффузно рассеянного сфокусированного ультразвукового сигнала высокой частоты (до 5 МГц) от взвешенных в толще воды частиц. Алгоритм обработки сигнала, достаточно сложный и громоздкий, представляет собой численную модель, корректная работа которой сохраняется с некоторой долей вероятности для очень узких граничных условий [12]. Практика эксплуатации измерителей этого класса показала их чувствительность к размеру и формам взвешенных частиц. Но в случае одновременного использования нескольких источников ультразвука с различной частотой излучаемого сигнала точность измерений повышается. Прибор широко используется для проведения натуральных исследований. По этой причине он и выбран для проведения интеркалибрации.

Оптические методы. В основе методов лежит зависимость ослабления (поглощения и рассеяния) светового потока частицами наносов, взвешенных в воде. При прохождении через дисперсную систему, содержащую взвесь твердых частиц в жидкости, луч света рассеивается и поглощается. В соответствии с этим существует два основных метода определения концентрации взвешенного материала: измерение ослабления потока светового излучения за счет взвешенных частиц (турбидиметрия); измерение световой энергии, рассеиваемой частицами под углами, отличными от нулевых по отношению к направлению падающего света (нефелометрия).

Сильная зависимость калибровочных характеристик нефелометров от углов рассеяния, от размеров и формы взвешенных частиц приводит к большим погрешностям измерений при исследованиях нерегулярных процессов в зоне разрушения [13]. По этой причине они используются, как правило, для измерения малых концентраций однородных частиц на больших глубинах.

Турбидиметрический метод определения концентрации взвешенных наносов не лишен недостатков. Показания приборов, реализующих этот метод, зависят от температурной нестабильности электронных узлов, а также от нестабильности характеристик источника света и фотоприемника за счет старения. Решение этих проблемы рассмотрено в [11]. В этом же источнике подробно рассмотрена теория турбидиметрии и в деталях представлена конструкция турбидиметра. Модель турбидиметра, использованная в данном эксперименте, разработана в Южном отделении Института океанологии РАН. На нее получен патент на изобретение [14].

Вернемся к результатам измерений. Из графиков рис. 5 видно, что показания каналов помпы мало отличаются от показаний турбидиметров. Небольшая разница на горизонтах 46, 32 и 12 см связана с тем, что шлюзы помпы были немного смещены от уровня датчиков турбидиметров. Характерно то, что если шлюз

помпы смещен по горизонту в сторону водной поверхности – показания помпы отличаются в меньшую сторону (горизонт 12 см), и наоборот, если горизонт помпы смещен ближе к дну – показания помпы отличаются в большую сторону (горизонты 46 и 32 см). При совпадении горизонтов значения концентрации взвешенных наносов совпадают, практически, для всех волновых режимов во всем диапазоне параметра γ (горизонт 23 см). Из иллюстраций видно, что эта закономерность сохраняется для всех проведенных режимов измерения.

Для всех волновых режимов и всех горизонтов наблюдений (рис. 6 и рис. 7) второго этапа эксперимента рассчитаны средние значения концентрации по показаниям турбидиметров и профилографа ABS. Средние значения концентрации взвешенных наносов для всех режимов измерений, а также погрешности измерений оптического и акустического методов относительно весового метода сведены в Таблицу 1 и Таблицу 2.

Таблица 1. Средние значения концентрации взвешенных наносов, а также погрешности оптического и акустического методов относительно весового метода (для волнового режима $H_{1/3} = 0,7$ м, $T_p = 4,5$ с.)

Горизонт от дна, см			Средняя концентрация, кг/м ³			Ошибка, %	
№ на рис. 6	TSS	Турб., ABS	TSS	Турб.	ABS	Турб.	ABS
4	39	46	0,096	0,073	0,045	-23	-53
3	29,5	32	0,15	0,137	0,065	-8,7	-56,7
2	22,5	23	0,5	0,482	0,095	-3,6	-81
1	15	12	0,99	0,852	0,157	-13,9	-84,2

Таблица 2. Средние значения концентрации взвешенных наносов, а также погрешности оптического и акустического методов относительно весового метода (для волнового режима $H_{1/3} = 1,2$ м, $T_p = 6,5$ с.)

Горизонт от дна, см			Средняя концентрация, кг/м ³			Ошибка, %	
№ на рис. 7	TSS	Турб., ABS	TSS	Турб.	ABS	Турб.	ABS
4	39	46	0,488	0,438	0,232	-10,25	-52,46
3	29,5	32	0,8017	0,791	0,298	-1,33	-62,83
2	22,5	23	1,08	0,979	0,43	-9,35	-60,19
1	15	12	2,1	1,92	0,877	-8,6	-58,2

Расчеты показывают (Таблица 1 и Таблица 2), что для всех волновых режимов и горизонтов измерений данные с измерителей TSS с высокой точностью совпадают с данными турбидиметров, осредненными за период измерений. Погрешность измерений турбидиметрическим методом относительно весового не превышает 15% (за исключением горизонта 46 см). Погрешность же профилографов ABS лежит в диапазоне 53 – 84%.

5. Заключение

На основании полученных результатов сделан вывод, что данные акустических измерителей ABS можно использовать для численного моделирования только с жесткими граничными условиями. В целом, метод применим для решения задач автоматического (автоматизированного) сбора и обработки данных, т.к. данные о концентрациях присутствуют в электронном виде. Главным недостатком метода является невозможность проведения измерений в зонах

активно протекающих процессов. В частности, в зоне разрушения нерегулярных волн.

Расчеты также показали, что в конкретном эксперименте сопоставленные результаты натуральных измерений методом турбидиметрии и весовым методом дали допустимую для оптического метода ошибку. Главные преимущества метода: высокая скорость проведения измерений, возможность экспресс исследований растворов с высокой концентрацией взвеси, простое решение задач автоматического сбора и обработки данных. Все это делает турбидиметрический метод приоритетным для исследования динамики транспорта взвешенных наносов.

Турбидиметры зарекомендовали себя с хорошей стороны. По окончании эксперимента коллеги из Германии отметили, что турбидиметры позволяют проводить качественные измерения мгновенных значений концентраций взвешенных наносов в зоне разрушения волн [9].

Литература:

1. Podymov I.S., Podymova T.M., Grüne J. Evaluation of the measurements results of suspended sediments concentration obtained by empirical methods // Евразийское Научное Объединение. 2021. № 8-4 (78). С. 314-318. DOI: 10.5281/zenodo.5497544

2. Nielsen P. Some basic concepts of wave sediment transport: monograph. Denmark: Ser Papers 20, 1979. – 160 p.
3. Nielsen P. Coastal bottom boundary layers and sediment transport: monograph. London: Word Scientific Publ., 1991. – 324 p.
4. Van Rijn L. C. Principles of sediment transport in rivers, estuarine and coastal seas: monograph. Netherlands: Aqua Publication, 1993. – 860 p.
5. Айбулатов Н. А. Исследование вдольберегового перемещения песчаных наносов в море: монография. М.: Наука, 1966. – 159 с.
6. Айбулатов Н. А. Динамика твердого вещества в шельфовой зоне: монография. Л.: Гидрометеиздат, 1990. – 274 с.
7. Леонтьев И. О. Динамика прибойной зоны: монография. М.: ИО АН СССР, 1989. – 184 с.
8. Дебольский В. К., Зайдлер С., Массель Р. Динамика русловых потоков и литодинамика прибрежной зоны моря: монография. М.: Наука, 1994. – 303 с.
9. Oumeraci H., Grüne J., Ahmari A. ModPro: Modeling hydro- und Lithodynamischer Prozesse in der Küstenzone: Abschlussbericht. Hannover: Forschungszentrum Küste FZK, 2011. – 74 p.
10. Hasselmann K., Barnett T. P., Bouws E., Carlson H., Cartwright D. E., Enke K., Ewing J. A., Gienapp H., Hasselmann D. E., Krusermann P., Meerburg A., Muller P., Olbers D. J., Richter K., Sell W., Walden H. Measurements of wind-wave growth and swell decay during the Joint North Sea Wave Project (JONSWAP): monograph. Ergänzungsheft zur Deutschen Hydrographischen Zeitschrift Reihe A8 (Suppl.), 1973. – 95 p.
11. Подымов И.С., Подымова Т.М. Оптические методы в исследованиях динамики транспорта взвешенных наносов: монография. Геленджик: ЮО ИОРАН, 2015. – 232 с.
12. Thosteson E. D. Development and field application of a littoral processes monitoring system for examination of the relevant time scales of sediment suspension processes: a dissertation presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy. Gainesville: University of Florida, 1997. – 150 p.
13. Тихомиров К. С. Оптический метод измерения концентрации взвешенных наносов: дис. канд. геогр. наук. СПб: РГТМУ, 2003. – 120 с.
14. Подымов И.С., Косьян Р.Д., Кузнецов С.Ю., Пушкарев О.В., Пыхов Н.В. Морской турбидиметр: патент 2112232 РФ // Б.И. 1998. № 15.